

выбора перспективных участков при интродукции теплолюбивых сельскохозяйственных культур (на примере Новгородской области). Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2025. Т. 22. С. 64–80. DOI: 10.21046/2070-7401-2025-22-3-64-80.

6. Пасынкова Е.Н., Радюкевич Т.Н., Карташева Л.И., Пасынков А.В. Зависимость урожайности зерна ячменя от величины NDVI по фазам вегетации // Научные труды по агрономии. 2024. № 4 (15). С. 6-16.

7. Черских Е.О. Алгоритм адаптивного управления роботом при отказе устройств в процессе выполнения сельскохозяйственных задач // Мехатроника, автоматизация, управление. – 2025. – Т. 26. – №8. – С. 422–430. DOI: 10.17587/mau.26.422-430.

8. Ронжин А.Л., Дашевский В.П., Крестовников К.Д. Взаимодействие воздушных дронов с наземными роботизированными средствами // XVIII Всероссийская мультиконференция по проблемам управления (МКПУ–2025) : материалы мультиконференции (Тула, 15 сентября – 20 сентября 2025 г.) : в 4 т. Т. 1 Робототехника и мехатроника (РиМ – 2025) / под ред. академика РАН Ф.Л. Черноушко. – Тула : Изд-во ТулГУ, 2025. С. 145–148.

9. Shkodina E., Ronzhin A., Ding H. Using UAVs in Potato Growing: Diseases Diagnostics, Liquid Spraying. Robotics in Agriculture. ADOP 2025. Springer, Cham. Smart Innovation, Systems and Technologies. vol. 453. pp. 129–140.

10. Суровцев В.Н., Дибирова Х.А., Лаптев Г.Ю., и др. Биологизация и цифровизация сельского хозяйства как фактор устойчивого развития производства органической продукции. Экономика сельского хозяйства России. 2025. № 6. С. 35–45. DOI: 10.32651/256-35.

УДК 631.362:631.171

DOI 10.5281/zenodo.20544865

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН STATE AND PROSPECTS OF AUTOMATION OF POST-HARVEST SEED PROCESSING

¹Д.С. Тарабрин, ¹С.Н. Савушкин, ¹Е.Н. Шебалин, ²В.А. Гулевский

¹D.S. Tarabrin, ¹S.N. Savushkin, ¹E.N. Shebalin, ²V.A. Gulevsky

¹ФГБНУ «ВНИИЗР», Воронежская обл. п. ВНИИСС

²ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, Воронеж

¹FSBRI «RRIPP» VNISS settlement, Voronezh Region

²VSAU, Voronezh

¹E-mail: tarabrinds@ya.ru

***Аннотация.** В статье рассмотрена актуальность совершенствования технологий и технических средств послеуборочной обработки семян сельскохозяйственных культур. Проведён анализ систем автоматизации современ-*

ных семяочистительных линий. На основе обзора информационных источников сделан вывод о перспективном направлении совершенствования отечественных воздушно-решётных сепараторов в части управления аспирационными системами, что позволяет повысить эффективность подготовки посевного материала и снизить участие человека в технологическом процессе.

Abstract. *The article considers the relevance of improving technologies and technical means for post-harvest processing of agricultural crop seeds. An analysis of automation systems in modern seed cleaning lines is carried out. Based on a review of information sources, it is concluded that the development of domestic air-screen separators in terms of aspiration system control is a promising direction, which makes it possible to increase the efficiency of seed material preparation and reduce human involvement in the technological process.*

Ключевые слова: *послеуборочная обработка семян, семяочистительные линии, воздушно-решётные сепараторы, аспирация, автоматизация технологических процессов, системы управления, цифровизация.*

Keywords: *post-harvest seed processing, seed cleaning lines, air-screen separators, aspiration, automation of technological processes, control systems, digitalization.*

Производство растениеводческой продукции составляет одну из основных отраслей, обеспечивающих продовольственную безопасность страны. Достижение высоких урожаев и качества сельскохозяйственной растениеводческой продукции напрямую зависит от качества посевного и посадочного материала. В связи с чем одной из наиболее важных задач в развитии агропромышленного комплекса Российской Федерации заключается в совершенствовании технологии и технических средств для подготовки семян.

В настоящее время на семенных заводах нашей страны широко применяется поточная технология послеуборочной обработки вороха сельскохозяйственных культур. Технологические линии имеют широкий спектр конфигураций. В их состав могут входить зерносушильные агрегаты, силоса временного и постоянного хранения, специальные сепараторы, такие как наклонные горки, триерные блоки, вибро-пнеumo столы, фотосепараторы и др. Однако основу таких линий составляют приёмное и транспортировочное оборудование и воздушно-решётные сепараторы.

При поточной технологии предполагается последовательная и безостановочная обработка убранных урожаев от загрузки в приёмные устройства до закладки на хранение или реализации продукции. При этом ворох сельскохозяйственных культур проходит очистку и сортировку на нескольких семяочистительных машинах перемещаясь от одной точки до другой по нориям и транспортерам без остановки в

течении всей рабочей смены. При таком комплексе машин возможны аварии транспортного оборудования, сбой настроек рабочих органов семяочистителей и прочие нештатные ситуации, которые могут привести к потерям качественной продукции и прочим непредвиденным затратам. В связи с этим технология послеуборочной обработки семян по всему миру развивается наряду с другими операциями в растениеводстве, которые уже не ограничиваются просто механизированными работами. Всё больше в сельскохозяйственное производство интегрируются цифровые технологии и нейросетевые алгоритмы, применяются автопилотируемые агрегаты и задания выполнения сельскохозяйственных работ, основанные на работе искусственного интеллекта (ИИ). Автоматизация и цифровизация сельскохозяйственных работ позволяет снизить потери продукции и повысить эффективность выполнения операций.

Лидирующие мировые производители оборудования для послеуборочной обработки семян активно разрабатывают программное обеспечение (ПО) для контроля и управления технологическими процессами для семенных заводов и конкретных машин [4].

Компания из Дании, «Cimbria», использует систему «Unitest 5G» для контроля температуры семян различных сельскохозяйственных культур в зернохранилищах. Основу этой технологии составляет собственное ПО и специально-разработанные датчики температуры, которые устанавливаются в ёмкости с зерном. Кроме контроля температуры данная система позволяет контролировать уровень наполнения емкости и автоматизировать процесс вентиляции силосов при хранении. Автоматизация вентиляционных установок на основании показания датчиков температуры и уровня заполнения хранилища позволяет избежать порчи семян при хранении и снизить затраты на электроэнергию [6].

Подобные системы применяются в решениях АО «Агропромтехника», где разработано собственное программное обеспечение «MasterPRO», позволяющее управлять технологическими процессами зерносушильных комплексов и систем хранения. Данная программа интегрируется с 1С [1].

Другой отечественной компанией ООО «Комплектэлектро Плюс» осуществляется разработка и реализация автоматических систем управления (АСУ) технологическими процессами (ТП) для элеваторов, зернохранилищ, комбикормовых заводов и сушильных агрегатов. Основное направление автоматизации — это системы управления транспортным оборудованием, контроль загрузки и выгрузки продук-

та с протоколированием, системы защиты и контроля ТП [3].

Один из передовых производителей зерноочистительной техники из Дании «Westrup» применяет ПО «NAVIGATOR 4.0» для управления своими воздушно-решётными сепараторами.

Navigator 4.0 является логическим продолжением многолетних разработок компании, включая опыт работы с KAMATROL и Navigator 2.0. Из открытых источников понятно, что данная система позволяет осуществлять адаптивное управление аспирационной системой зерноочистительной машины с точностью до 0,1 м/с, а интерфейс управления выводится на планшет или дисплей компьютера, откуда оператор задаёт параметры очищаемого материала, а система автоматически устанавливает режимы работы агрегатов сепаратора. Кроме того, компания «Westrup» на базе ПО «NAVIGATOR 4.0» внедрила систему управления рецептами для всей линейки своих семяочистительных машин, которая позволяет автоматически устанавливать такие параметры как скорость электроприводов, параметры воздушного потока и наклон решёт. Также, при смене культуры система информирует оператора о необходимости установки необходимых сит с конкретными размерами отверстий [8].

Программное обеспечение и технологическое оборудование с такими же задачами разработано фирмой из Германии «PETKUS Technologie GmbH». Отдельное подразделение PETKUS Process Automation GmbH с 2018 года разрабатывает интеллектуальные системы управления для семенных линий, когда компания начала внедрять концепцию Seed 4.0 и Grain 4.0. Основная задача этих концепций состоит в сборе, анализе и обмене данных в процессе обработки семян. В 2023 году была внедрена система управления рецептами (PETKUS Process Automation) на базе контроллеров Siemens и Allen Bradley. В рамках этой системы реализована технология управление воздушным потоком (Airmax), автоматизация которого основана не только на датчиках, но и на данных, получаемых с камер, которые контролируют качество сепарации. В официальных материалах PETKUS указывается, что технология Airmax с трёхканальной аспирацией повышает качество сортировки до 25 % по сравнению с традиционными системами [7].

Коммерческая скрытность современных разработок в промышленных сферах не позволяет подробно изучить новейшие технологии зарубежных фирм, однако учёные нашей страны также активно разрабатывают системы автоматического управления процессами послеуборочной обработки семян. Так, например в совместной работе учёных ФНАЦ ВИМ и Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова представлена

разработка АСУ ТП зерноочистительной машины на базе сепаратора Петкус – Гигант, ранее широко распространённого в семеноводческих хозяйствах нашей страны. Представленная разработка представлена комплексной автоматизацией данной семяочистительной машины за счёт установки комплекта съёмного оборудования. Устанавливаемое оборудование состоит из блока управления, исполнительных механизмов в виде сервоприводов и преобразователя частоты, датчик уровня загрузки бункера и видеокамер.

За счёт установленного датчика уровня контролируется количество материала в бункере и осуществляется автоматическая регулировка количества подаваемого на очистку материала по средству управления регулирующей заслонкой сервоприводом. Контроль процесса пневмосепарации вороха осуществляется фиксацией камерами изображения отходов, сходящих с лотка, что позволяет своевременно выявлять потери качественного материала и управлять воздушным потоком за счёт изменения положения регулирующих заслонок сервоприводами и изменением скорости вращения вентилятора за счёт сигнала от преобразователя частоты. Камеры также предусмотрены для контроля ТП очистки на решётном стане, они позволяют своевременно фиксировать уровень загрузки, а также забивание решёт [2].

В своей работе учёные из ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательского института использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве» описывают лабораторную установку триерного цилиндра с автоматическим регулированием уровня загрузки и скорости вращения триерного цилиндра. Так в зависимости от уровня загрузки частотным преобразователем задаётся необходимая скорость вращения цилиндра, что позволит повысить качество триерной очистки. Кроме того, в работе отмечается, что на качество сепарации влияет угол наклона улавливающего лотка, который кроме прочего зависит от скорости вращения барабана, в связи с чем актуальны дальнейшие разработки системы автоматического управления углом наклона лотка, что возможно с использованием систем технического зрения [5].

Использование технического зрения в решении задач автоматизации процесса требует сложных алгоритмов и глубокой интеграции ИИ в технологический процесс. В свою очередь обучение ИИ под конкретные задачи требует большой базы данных в части изображений конечного продукта [9].

Анализ современных технологий в области послеуборочной обработки семян показывает, что тенденция их развития направлена в большей степени на автоматизацию технологических процессов и в большей степени ориентируется на комплексную автоматизацию технологических

линий, а также создание единой цифровой среды управления. Это позволит объединить все этапы обработки — от приёмки вороха до закладки на хранение и свести к минимуму влияние человеческого фактора. При этом формирование такой целостной системы невозможно без предварительной глубокой проработки и внедрения автоматизированных систем управления отдельными ключевыми элементами технологического процесса. В первую очередь это относится к аспирационным системам воздушно-решётных сепараторов, поскольку они оказывают определяющее влияние на качество очистки и уровень потерь полноценного зерна. Таким образом, создание единой автоматизированной среды для семяочистительных линий должно базироваться на совершенствовании локальных систем управления, что позволит обеспечить надёжность, масштабируемость и высокую эффективность отечественного семеноводства в целом.

ЛИТЕРАТУРА

1. АО «Агропромтехника» [Электронный ресурс] : Программное обеспечение «Master PRO». – Режим доступа: <https://www.agropromtehnika.ru/equipment/sistemy-upravleniya/programmnoe-obespechenie-master-pro/> (дата обращения: 22.03.2026).

2. Загоруйко М. Г., Старостин И. А., Коцарь Ю. А. Автоматизированная система управления технологическим процессом зерноочистительной машины // Аграрный научный журнал. – 2020. – № 6. – С. 93–98. – DOI: 10.28983/asj.y2020i6pp93-98.

3. ООО «Комплектэлектро Плюс» [Электронный ресурс] : Зерноочистительный комплекс : реализованные объекты. – Режим доступа: <https://keplus.ru/nashi-obekty/zernoochistitelnyi-kompleks/> (дата обращения: 22.03.2026).

4. Стрикунов Н. И., Руденок А. С., Щербаков С. С., Леканов С. В. Цифровизация послеуборочной обработки зерна // Вестник молодежной науки Алтайского государственного аграрного университета. – 2020. – № 1. – С. 85–89.

5. Тишанинов Н. П., Анашкин А. В., Емельянович С. В. Обеспечение качества триерной очистки зерна за счёт авторегулирования режимов работы // Вестник АПК Верхневолжья. – 2021. – № 4(56). – С. 67–75. – DOI: 10.35694/YARCX.2021.56.4.012.

6. Cimbria [Электронный ресурс] : Safe Storage Prevents Losses : система Unitest 5G. – Режим доступа: <https://www.cimbria.com/en/about/news/unitest-5g/> (дата обращения: 22.03.2026).

7. PETKUS Technologie GmbH [Электронный ресурс] : Очистители : сепаратор Petkus. – Режим доступа: <https://www.petkus.com/ru/produkcija/sortirovka/ochistiteli/detaljakh/show-product/1645?cHash=fb61a62859e4b6486bf7b31aca0c8091> (дата обращения: 22.03.2026).

8. Westrup [Электронный ресурс] : Automatization. – Режим доступа: <https://www.westrup.com/automatization> (дата обращения: 22.03.2026).

9. Xu Y., Wu W., Tu K., Sun M., Li H., Wang M., Sun Q. Aseed Simulation: A seed simulation sorting software for rapidly determining seed processing procedures and parameters // Computers and Electronics in Agriculture. – 2024. – Vol. 221. – Art. 108971. – DOI: 10.1016/j.compag.2024.108971

УДК 631.1:004.3

DOI 10.5281/zenodo.20544890

**АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ
ЦИФРОВИЗАЦИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
ANALYSIS OF INDICATORS AND FACTORS OF
DEVELOPMENT OF DIGITALIZATION IN AGRICULTURE**

^{1,2}*P.P. Тимиргалеева, ¹М.В. Вердыш*

^{1,2}*R.R. Timirgaleeva, ¹M.V. Verdysk*

¹ФГБУН «Научно-исследовательский институт
сельского хозяйства Крыма»,

²ФГОУ ВО «Севастопольский государственный университет»,

¹FBSCI «Research Institute of Agriculture of Crimea»,

²Sevastopol State University

E-mail: verdysk_m@niishk.site

Аннотация. В статье приведены и проанализированы данные об уровне цифровизации сельского хозяйства Российской Федерации. Указано на отставание сельскохозяйственного производства от других отраслей экономики в сфере внедрения многих видов цифровых технологий. Сделаны выводы о факторах, влияющих на эффективность сельского хозяйства сельского хозяйства России и ряда зарубежных стран в цифровой среде.

Abstract. This article presents and analyzes data on the level of digitalization in agriculture in the Russian Federation. It highlights the lag of agricultural production compared to other sectors of the economy in the implementation of many types of digital technologies. Conclusions are drawn regarding the factors influencing the efficiency of agriculture in Russia and several other countries in the digital environment.

Ключевые слова: цифровые технологии, агропромышленный комплекс, показатели, факторы развития.

Keywords: digital technologies, agro-industrial complex, indicators, development factors.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время вопросы цифровой трансформации сельского хозяйства рассматриваются учеными на теоретическом и практическом уровне. Так, Федоренко В.Ф., Мишуров Н.П., Буклагин Д.С., Голубев